

ISSN (o): 3030-3362

N^o 10(19)
27.10.2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

IF 2024
7.3

CERTIFICATE
N^o 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD, dotsent

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

IF-2024: 7.3

SIF-2024: 5.3

Murojaat uchun

[@fer_teach_uz](https://t.me/fer_teach_uz)

+99893-343-13-14

<https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

I.Byorno - Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya

L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

X.B.Ismailov- t.f.n., dot., MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Abdullayev – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

S.B.Atajonova - ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

O.S.Raimjonova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

R.A.Nurdinova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

M.I.Ismoilov – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, Farg'ona davlat universiteti, O'zbekiston

Sh.J.Kholmatov - i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Z.N.Khatamova - t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING TA'LIMDAGI O'RNI

Olimova Odinaxon Satboldiyevna

FarPI Intellektual muhandislik tizimlari kafedrası, katta o'qituvchi

Annotatsiya: Raqamli texnologiyalar bugungi kunda hayotimizning deyarli barcha jabhalarini qamrab olgan. Ta'lim sohasida ham bu texnologiyalar o'zgarishlarni keltirib chiqarmoqda. Raqamli texnologiyalarning ta'limdagi o'rni, ularning ta'siri va imkoniyatlari haqida batafsil fikr yuritish maqsadida ushbu maqolani tayyorladik.

Kalit so'zlar: raqamli texnologiyalar, ma'lumotlar, onlayn resurslar, ma'lumotlar bazalari, interaktiv o'qitish, ta'lim sohasi

ROLE OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN EDUCATION

Olimova Odinakhan Satboldiyevna

FerPI Department of Intelligent Engineering Systems, senior teacher

Abstract: Digital technologies cover almost all aspects of our lives today. These technologies are also causing changes in the field of education. We have prepared this article in order to think in detail about the role of digital technologies in education, their impact and opportunities.

Key words: digital technologies, data, online resources, databases, interactive teaching, educational field

Raqamli texnologiyalar - bu ma'lumotlarni raqamli formatda saqlash, uzatish va qayta ishlash imkonini beruvchi texnologiyalar to'plamidir. Ular kompyuterlar, internet, mobil qurilmalar va boshqa raqamli vositalarni o'z ichiga oladi. Ta'limda raqamli texnologiyalar o'qitish va o'rganish jarayonlarini yanada samarali va qulay qilishga yordam beradi.

Raqamli texnologiyalar ta'limga kirib kelishi 20-asrning oxirlariga to'g'ri keladi. Dastlab, kompyuterlar va internetning paydo bo'lishi bilan ta'limda yangi imkoniyatlar yuzaga keldi. O'quvchilar va o'qituvchilar uchun onlayn resurslar va ma'lumotlar bazalari mavjud bo'lib, bu jarayonni tezlashtirdi.

Raqamli texnologiyalar o'quvchilarga keng ko'lamli ma'lumotlarga kirish imkoniyatini beradi. Internet orqali o'quvchilar darsdan tashqari qo'shimcha materiallar, maqolalar va videolarni topishlari mumkin.

Raqamli vositalar yordamida o'qituvchilar o'z darslarini interaktiv shaklda o'tkazishlari mumkin. Maktablar va universitetlar uchun mo'ljallangan onlayn platformalar o'quvchilarga o'zaro munosabatda bo'lish va bir-biridan o'rganish imkonini beradi.

Raqamli texnologiyalar yordamida o'quvchilar o'z qiziqishlari va ehtiyojlariga mos ravishda o'qishlari mumkin. Masalan, onlayn kurslar va dasturlar o'quvchilarning o'z-o'zini boshqarishiga yordam beradi.

Raqamli texnologiyalar orqali o'qitish jarayoni joydan va vaqtga bog'liq emas. O'quvchilar darslarni istalgan vaqtda va istalgan joyda o'tkazishlari mumkin. Raqamli texnologiyalar o'qituvchilarga o'z darslarini yanada samarali o'tkazish imkonini beradi. O'qituvchilar darslarni tayyorlashda va o'quvchilarni baholashda yangi vositalardan foydalanishlari mumkin.

- Bugungi kunda bir qancha raqamli ta'lim platformalari mavjud. Ular o'quvchilarga turli yo'nalishlarda bilim olish imkonini beradi. Misol uchun:
- **Coursera:** Universitetlar va ta'lim muassasalari tomonidan taklif etilgan onlayn kurslarni taqdim etadi.
- **Khan Academy:** Matematikadan tortib tarixgacha bo'lgan turli fanlar bo'yicha bepul video darslar va resurslar mavjud.
- **edX:** Dunyo bo'ylab universitetlar tomonidan taqdim etilgan onlayn kurslar.

Raqamli ta'limning afzalliklari:

Qulaylik: Raqamli ta'lim o'quvchilarga darslarni o'z vaqtida va joyida o'tkazish imkonini beradi.

Qayta o'rganish: O'quvchilar darslarni qayta ko'rish va o'z bilimlarini mustahkamlash imkoniyatiga ega.

Innovatsion yondashuv: Raqamli texnologiyalar o'qituvchilarga yangi yondashuvlar va metodlarni qo'llash imkonini beradi.

Raqamli ta'limning kamchiliklari

Texnologik muammolar: Internet aloqasi yoki texnik muammolar dars jarayonini to'xtatishi mumkin.

O'quvchilarga motivatsiya berish: Ba'zi o'quvchilar raqamli ta'limda o'zlarini yo'qotishi yoki motivatsiyasini yo'qotishi mumkin.

Ijtimoiy aloqalar: Raqamli ta'limda ijtimoiy aloqalar kamroq bo'lishi mumkin, bu esa o'quvchilarning rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Raqamli texnologiyalar va ta'limning kelajagi

Raqamli texnologiyalar ta'limda o'zgarishlarni davom ettiradi. Kelajakda o'qituvchilar va o'quvchilar uchun yangi imkoniyatlar va innovatsiyalar paydo bo'lishi kutilmoqda. Masalan, sun'iy intellekt va mashinani o'rganish ta'lim jarayonini yanada samarali qilishda muhim rol o'ynashi mumkin.

Raqamli texnologiyalar ta'lim sohasida inqilobiy o'zgarishlarni keltirib chiqarmoqda. Ular o'quvchilarga keng imkoniyatlar, individual yondashuv va interaktiv o'qitish usullarini taqdim etadi. Biroq, texnologiyalarning ta'limga ta'siri ijobiy va salbiy tomonlari bilan birga keladi. Ta'lim sohasidagi mutaxassislar va o'qituvchilar raqamli texnologiyalarni samarali qo'llash orqali ta'lim jarayonini yanada rivojlantirishlari zarur.

Ushbu maqola raqamli texnologiyalarning ta'limdagi o'rni va ta'siri haqida umumiy tasavvur beradi. Raqamli texnologiyalarni to'g'ri va samarali qo'llash orqali ta'lim jarayonini yanada yaxshilash mumkin.

Adabiyotlar.

1. Olimova O. Axborot texnologiyalari fanini o'qitishda hamkorlikda o'qitish texnologiyasidan foydalanishning ahamiyati //Engineering problems and innovations. – 2023.
2. Зокиров, С. (2023). Роль искусственного интеллекта в техническом образовании: трансформация учебного процесса. In Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions".
3. Зокиров, С., & Рахматова, Г. (2023). Использование компьютерных игр в современном образовании: проблемы и решения. Engineering problems and innovations, 1(1), 27-34.
4. Dilshodov, A. (2023). Fizika fanini o'qitishda virtual muhitning talabalar fikrlashini rivojlantirishga ta'siri. Conference on Digital Innovation : "Modern Problems and Solutions". извлечено от <https://fer-teach.uz/index.php/codimpas/article/view/1882>

Tadqiq va tatbiq
ilmiy-uslubiy jurnal

Tom 02. | Son. 10 | 2024

Research and implementation
scientific-methodical journal

Vol. 02. | Iss. 10 | 2024

Исследования и внедрение
научно-методический журнал

Том 02. | Вып. 10 | 2024

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnal

Tahririyat manzili:

150100, Farg‘ona vil., Farg‘ona sh., Solim ko‘chasi, 23/4-uy, 26-xonadon

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Bizning web-sahifa:

<https://fer-teach.uz/>

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali "Fer-Teach" MChJ muassisligida tashkil etilgan bo‘lib, ilmiy va uslubiy jihatdan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg‘ona filiali tomonidan qo‘llab-quvvatlanadi. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023-yil 3-mayda ommaviy axborot vositasi sifatida davlat ro‘yxatidan (№ 078777) o‘tkazilgan.

ISSN 3030-3362.

Jurnal aniq va tabiiy fanlar, ijtimoiy-iqtisodiy fanlar, texnika fanlari, tibbiyot fanlari, pedagogika fanlari sohalarini qamrab oladi. Tahrir hay‘ati a‘zolidan respublikaning turli OTMlarida faoliyat olib boruvchi fan nomzodlari va doktorlari o‘rin olishgan..

Nashr tillari: O‘zbek, Rus, Ingliz va Qoraqalpoq tillari

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 10 2024	Vol. 02. Iss. 10 2024	Том 02. Вып. 10 2024

Научно-методический журнал “Исследования и внедрение”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Наш сайт:

<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-технического журнала

«Исследования и внедрение» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 3 мая 2023 года Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 3030-3362.

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

Tadqiq va tatbiq
ilmiy-uslubiy jurnal

Tom 02. | Son. 10 | 2024

Research and implementation
scientific-methodical journal

Vol. 02. | Iss. 10 | 2024

Исследования и внедрение
научно-методический журнал

Том 02. | Вып. 10 | 2024

Scientific and methodological journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, building 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Our website:

<https://fer-teach.uz/>

The scientific and methodological journal “Research and implementation” was founded by Fer-Teach LLC and supported by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi. This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyliги uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.